

NICOLAE BILEȚCHI ȘI ROMANUL MOLDOVENESC CONTEMPORAN

Nicolae Bilețchi and the Contemporary Moldovan Novel

CZU: 821.135.1(478).09
DOI: 10.5281/zenodo.19466415

Daniela GALAȚANU

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9445-6805>

Doctorand, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: danagalatanu27@gmail.com

Summary. This article examines the contribution of literary critic and historian Nicolae Bilețchi to the theorization of the contemporary Moldovan novel, through an analysis of how he interprets the evolution of postwar prose. The main directions of his approach are considered, from the transition from novella to novel to the attempts at defining the essential concepts of the genre. It is found that the researcher proposes a coherent theoretical framework that captures both the narrative and stylistic dimensions of prose, as well as the limits of the process of shaping the Moldovan novel. In this context, the novel is understood as an “open structure,” still in formation. Through his theoretical endeavor, Nicolae Bilețchi emerges as one of the reference voices for the study of literature in the Republic of Moldova.

Key words: Nicolae Bilețchi, contemporary Moldovan novel, *open structure*, novella.

Rolul lui Nicolae Bilețchi (1937–2021) în cercetarea procesului literar contemporan se conturează prin activitatea de critic și istoric al literaturii scrise din spațiul dintre Prut și Nistru. Încă de la primele contribuții, reunite în volume precum *Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească* (1972), *Consemnări critice* (1976), *Considerări și reconsiderări literare* (1983) și *Romanul și contemporaneitatea* (1984), exegetul abordează fenomenul literar în integralitatea lui, valorificând proza, dramaturgia și lirica epocii contemporane. Totuși, atenția sa se îndreaptă cu precădere asupra romanului moldovenesc și a mecanismelor de constituire a genului. Deși lucrările de debut trădează influența ideologiei sovietice, trebuie remarcat că cercetătorul acordă un rol esențial dimensiunii estetice și analizei evoluției stilistice și tematice a literaturii.

Pentru cititorul de astăzi, un interes aparte îl prezintă eseurile teoretice și critice reunite în lucrările mai recente *Analize și sinteze critice* (2007) și *La ora reconsiderărilor* (2012), care ilustrează etapa reevaluărilor din exegeza sa. Criticul își reexaminează pozițiile anterioare și aduce nuanțări teoretice semnificative. Astfel, în studiul „Socialul în literatură: avataruri și adevăruri despre problema relațiilor dintre literatură și societate”, el pledează pentru evitarea „socialismului vulgar” și susține necesitatea găsirii unui „mijloc de aur” între funcția socială a literaturii și exigențele estetice¹. Tot în aceste studii, N. Bilețchi revine asupra operei lui Ion Druță și schițează profilurile literare ale unor autori precum Nicolai Costenco, Ion C. Ciobanu, Alexei Marinat, Mihail Gheorghe Cibotaru, Vitalie Tulnic, Vasile Levițchi și Mircea Lutic. Prin urmare, cercetătorul acordă o atenție deosebită valorificării personalităților din

¹ Nicolae Bilețchi, *Socialul în literatură: avataruri și adevăruri despre problema relațiilor dintre literatură și societate*, in: *Analize și sinteze critice*, Chișinău: Elan Poligraf, 2007, pp. 11-29.

regiunile Basarabia și Bucovina, adesea neglijate de istoria literaturii române. Un demers relevant în acest sens este studiul „Receptarea fenomenului basarabean și bucovinean de către cititorul din dreapta Prutului”, în care sunt readuse în discuție nume precum Simion Florea Marian și Mircea Streinul. Autorul pledează pentru o reconsiderare critică a valorii literare lăsate de aceștia și pentru integrarea lor în circuitul istoriei literare, semnalând totodată efectele izolaționismului cultural. Totodată, N. Bilețchi subliniază că literatura scrisă în aceste spații regionale – inclusiv în stânga Nistrului – a fost, mai ales începând cu anii '30, marcată de discontinuități și de ignorări critice, afirmând că: „Peste tot, unde procesul literar a evoluat sub semnul regionalismului, înțeles ca o dezvoltare izolată de întreg, avem probleme multe și grave: scriitori trecuți sub tăcere, zone artistice uitate, opere apreciate cu aproximație etc. De aici și posibilitățile restrânse de receptare a acestui proces literar”².

Preocuparea definitorie a cercetărilor lui N. Bilețchi rămâne teoretizarea romanului, domeniu în care acesta s-a impus ca observator atent al transformărilor epicului în raport cu contextul socio-istoric și estetic, propunând concepte, clasificări și analize ce au devenit ulterior repere în studiul prozei basarabene. Aceste contribuții i-au confirmat statutul de teoretician al genului.

Savantul întrevide în studiul prozei moldovenești contemporane o lacună, polemizând în acest sens cu tezele lui Vasile Coroban din volumul *Romanul moldovenesc contemporan* (1969). Resimțind necesitatea unei continuități în analiza genului, el a conceput monografia *Romanul și contemporaneitatea* (1984) și ca o încercare de a acoperi această lipsă. Prin conceptul de „continuitate”, Bilețchi urmărește extinderea cercetării pe verticală, printr-o abordare diacronică a romanului – dimensiune pe care, consideră el, Vasile Coroban o neglijase: „Studiul sincron se cerea complinit – atunci, dar și acum – de cercetarea diacronică.”³ Principala obiecție a lui N. Bilețchi la adresa lui Vasile Coroban vizează perspectiva acestuia, care rămâne ancorată în literatura universală. Coroban recurgea la modele externe pentru a contura o teorie generală a romanului, practică ce corespunde mai curând unei raportări sincronice decât unei analize a evoluției interne a prozei. Colecția sa de noțiuni, definiții și clasificări, precum și comparația dintre romanul moldovenesc și cel universal, nu orientau analiza *sincronică* (centrată pe starea literaturii la un moment dat) spre o perspectivă *diacronică* (axată spre transformările literaturii în dinamică istorică). În acest context, N. Bilețchi propune o abordare complementară, care introduce o viziune individuală asupra romanului moldovenesc contemporan, completând direcțiile anterioare prin sugestii teoretice și, mai ales, printr-o analiză diacronică a evoluției genului.

Exegețul nu îi reproșează în mod direct omisiunile lui Vasile Coroban, ci recunoaște constrângerile contextului în care acesta a activat – inclusiv cenzura regimului sovietic și absența condițiilor necesare unei viziuni de ansamblu asupra evoluției literaturii basarabene. Într-adevăr, Vasile Coroban nu este scutit de influențele ideologiei, promovând modelul „romanului sovietic”⁴ care prezintă „realitatea socialistă”, într-o concepție care subsumează și romanul moldovenesc. Deși tributar și el acestei orientări ideologice în primele lucrări din anii '70, N. Bilețchi se distanțează treptat de imperatiivele epocii și ajunge, în perioada „reconsiderărilor”, la o relectură obiectivă a genului. În această ordine de idei, afirmațiile

² Nicolae Bilețchi, *Receptarea fenomenului basarabean și bucovinean de către cititorul din dreapta Prutului*, in: La ora reconsiderărilor, Chișinău: Profesional Service, 2012, p. 37.

³ Nicolae Bilețchi, *Romanul basarabean între imperatiivele afirmării și restricțiile integrării*, in: Metaliteratură, nr. 1 (13), Chișinău, 2006, p. 31.

⁴ Vasile Coroban, *Romanul moldovenesc contemporan*, Chișinău: Cartea Moldovenească, 1969, p. 123.

lui Vasile Coroban privind „maturizarea” literaturii și atingerea unei „faze de dezvoltare normală” în anii '60 sunt puse sub semnul întrebării de N. Bilețchi.

Monografia lui N. Bilețchi *Romanul și contemporaneitatea* (1984), reprezintă un studiu panoramic asupra destinului romanului moldovenesc contemporan din perioada postbelică, fundamentat pe o analiză minuțioasă și constructivă a prozei unor autori reprezentativi precum Ion Druță, Ion C. Ciobanu, Vasile Vasilache, Mihail Cibotaru, Vladimir Beșleagă, Aureliu Busuioc ș.a. Cercetătorul identifică afinități ideatico-tematice și estetice comune între proza moldovenească și cea rusă, ucraineană, belarusă, letonă și kirghiză, subliniind elementele convergente ale acestora în contextul literaturii sovietice. Deși, în deceniul al optulea, criticul se află încă sub influența perspectivei impuse de realismul socialist, studiile sale se remarcă prin rigoare exegetică, accentul fiind pus pe analiza psihologică a personajelor și pe evidențierea procedeelelor artistice.

Revizuirea propriului demers critic și a pozițiilor asumate în interpretarea literaturii contemporane constituie o trăsătură esențială a unui spirit exegetic autentic – cu atât mai necesară într-un context literar marcat de deviații structurale și constrângeri ideologice, precum cele impuse de realismul socialist. N. Bilețchi conștientizează nevoia de a reinterpretă, dintr-o perspectivă științifică, propriile exegeze și poziții anterioare, formulate până în anii '90. Reajustările teoretice sunt motivate de o atitudine autocritică și de preocuparea constantă pentru criteriile de evaluare impuse de contextul istoric și ideologic al epocii. În acest sens, scrierile din etapa „reconsiderărilor” îl situează pe N. Bilețchi într-o lumină nouă în peisajul criticii literare contemporane. Critici precum Alexandru Burlacu îi apreciază studiile postdecembriste drept „obiective și uneori subtil polemice, mereu delicate și echilibrate”, „pilduitoare prin sinceritate, pasiune și deplină competență”. Același critic îl plasează în rândul unei generații de exegeți ale căror reconsiderări teoretice valorifică „reabilitarea spiritului combativ, decelarea adevărului de minciună”, impunând „un model generativ, capabil, în această mult-prea-întinsă-epocă-de-tranziție, să facă ordine nu doar în valori, dar și în principiile de moralitate a savantului format în plin regim totalitar”⁵.

Într-adevăr, Nicolae Bilețchi „face ordine” în ideile despre roman formulate în prima sa monografie în lucrarea sa revizuită și extinsă în 2015, intitulată *Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului românesc*. În această etapă, cercetătorul concepe evoluția prozei moldovenești ca un traseu de maturizare treptată, de cristalizare artistică a elementelor definitorii ale genului, însoțit de un proces de consolidare și rafinare internă. Acest parcurs este analizat ca o succesiune de etape în care proza se organizează, se structurează și se adâncește din punct de vedere estetic. Autorul investighează atât condiționările externe, cât și premisele interne ale creației, apelând la o grilă interpretativă fundamentată pe criteriul istorismului. În această lumină, tentativele incipiente ale autorilor precum I. Cana și D. Milev sunt valorizate ca momente necesare de formare, ca exerciții esențiale în acumularea unei experiențe narative.

Conștient, asemenea lui Vasile Coroban, că împrumuturile din practica literară mondială sunt inevitabile într-o proză „dezorientată” la începuturile ei, N. Bilețchi identifică o serie de influențe intrinseci și extrinseci asupra formării romanului moldovenesc. În prim-plan se află folclorul („se simțea nevoia de rădăcini”⁶) și literatura clasică, întrucât „apropierea ro-

⁵ Alexandru Burlacu, *Considerările și reconsiderările lui Nicolae Bilețchi*, in: La ora reconsiderărilor, Chișinău: Profesional Service, 2012, p. 179.

⁶ Nicolae Bilețchi, *Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului românesc*. Iași: Tipografia Moldova, 2015, p. 136.

manului nostru de valorile literaturii clasice, ca și deschiderea lui spre folclor, i-au pregătit noul salt calitativ”.⁷ Sunt menționate și realizările prozei progresiste mondiale, care „pe calea traducerilor, se integrau în viața noastră literară”.⁸ Este invocat, de asemenea, „tezaurul literaturii sovietice multinaționale” – nu ca formulă ideologică, ci ca realitate culturală specifică epocii și greu de ignorat. Deși literatura rusă a contribuit la definirea etică și estetică a romanului basarabean, susține N. Bilețchi într-un alt studiu intitulat *Romanul basarabean între imperativele afirmării și restricțiile integrării*, tocmai această situație a „văduvit de spiritul național”⁹ romanul moldovenesc contemporan.

În paralel, cercetătorul examinează rolul nuvelei în formarea romanului moldovenesc contemporan, evidențiind – asemenea predecesorului său – diferențele dintre cele două specii epice. În viziunea sa, există niște asemănări între trăsăturile celor două genuri, nuvela având o structură narativă extinsă, apropiată de roman, iar romanul fiind caracterizat de un fragmentarism specific nuvelei. Bunăoară, cercetătorul identifică în *Frunze de dor* (1957) de Ion Druță existența unui nucleu de roman, în timp ce *Povara bunătații noastre* (1963) este marcat, dimpotrivă, de o structură fragmentară, trădând un gen încă insuficient de maturizat. Bilețchi afirmă că „*Nuvela* a fost o adevărată școală pentru romancierii; [...] a fost pentru roman nu numai o lecție de comasare a spațiului, ci și una de condensare a timpului”¹⁰, adăugând că „o atare structurare a materialului de viață, cristalizată măiestrit în nuvelă, nu putea să nu fie preluată mai târziu de către roman”.¹¹ Cu referire la *interspecie* sau *specie-hibrid*, în stabilirea statutului generic, teoreticianul recomandă urmărirea criteriului dimensiunii epice și a consistenței romanești a narațiunii. El consideră *interspecie* drept o etapă firească în evoluția romanului – o „punte de trecere” de la nuvela anilor '50 spre ceea ce se poate numi astăzi romanul moldovenesc contemporan. În viziunea teoreticianului, tranziția de la fragmentarismul nuvelei la nucleul epic al romanului este descifrată printr-o analiză atentă a procedurilor narative (remodelarea cronotopului, liricizarea discursului, dramatismul, monologul interior), dar și prin valorizarea unor dimensiuni stilistice și tematice (motivul drumului-destin, resursele romantice și filonul folcloric).

Pentru romanul moldovenesc, N. Bilețchi propune ca instrument de analiză *cronotopul* – construcția artistică ce ține cont de relația dintre timp și spațiu. Romanul este de fapt o „construcție epică ramificată în timp și în spațiu”, marcată de o reorientare structurală: „romanul urma să mute acum accentul de pe situații pe personaje, de pe fabulă pe subiect”¹². În această logică, *liricizarea* modernă a romanului a fost condiționată de necesitatea de condensare a timpului: „Romanul presupune amploare, respirație cu adevărat epică, pe când lirismul se asociază cu sentimentul de scurtă durată, cu respirația sacadată; romanul înseamnă plâsmuirea caracterelor prin intermediul situațiilor, pe când lirismul mizează pe autoexprimare”¹³. De aceea, lirismul a constituit o oportunitate de revitalizare a prozei: „prin lirism romanul s-a apropiat de om, a reușit să pătrundă mai adânc universul lui intim, contribuind în mod esențial pe această cale la subtilizarea expresiei artistice”.¹⁴ Această nuanțare a expresiei se

⁷ *Ibidem*, p. 140.

⁸ *Ibidem*, p. 137.

⁹ Nicolae Bilețchi, *Romanul basarabean între imperativele afirmării și restricțiile integrării (I)*, in: *Metaliteratură*, nr. 1 (13), Chișinău, 2006, p. 36.

¹⁰ Nicolae Bilețchi, *Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului romanesc*, p. 45.

¹¹ *Ibidem*, p. 63.

¹² *Ibidem*, p. 27.

¹³ *Ibidem*, p. 44.

¹⁴ *Ibidem*, p. 201.

realizează prin recursul la *monologul interior*: „(romanul) a dat expresie necesității unui nou tip de personaj și, prin intermediul monologului interior, a reușit să comprime la maximum timpul”¹⁵. Doar analiza psihologică din interior garantează romanului o „structură net superioară”¹⁶ și o sinteză estetică armonioasă. Elementul *dramatic*, la rândul său, contribuie la disciplinarea structurii și compoziției operei epice: „Romanul nostru, care suferea atunci de monotonie, verbozitate și întinderi nemotivate, intuind condiționarea dramatică, își deschidea largi perspective de organizare a materialului de viață.”¹⁷

O altă trăsătură care atrage atenția cercetătorului este *muzicalitatea* romanului, înțeleasă ca principiu subtil de ritmare internă a construcției epice: „Înțelegerea acestui principiu de structurare a ritmului de esență muzicală va fi de un real folos pentru evoluția de mai departe a romanului.”¹⁸ Toate aceste dimensiuni stilistice, odată asimilate, oferă romanului un orizont artistic „progresist”, devenind, în opinia autorului, „un bun al romanului, dar și al romancierului”¹⁹.

Pentru a urmări evoluția romanului moldovenesc din perioada anilor ’50–’70, N. Bilețchi examinează operele scriitorilor din RSS Moldovenească, subliniindu-le organizarea spațio-temporală a discursului narativ, influențele externe și trecerea accentului narativ de pe cronologia evenimentelor pe construcția personajelor. Cercetătorul semnalează renunțarea treptată la practicile învechite, precum calchiera modelelor din literatura sovietică și interesul sporit pentru expresivitate și autenticitate. În acest cadru, se analizează „comportarea mostrelor noastre românești în contextul diacronic al genului epic”²⁰. Sunt examinate lucrările unor autori reprezentativi precum Ion Druță, Ion C. Ciobanu, Vladimir Beșleagă, Aureliu Busuioc, Nicolai Costenco, Ana Lupan, Ariadna Șalari, Arhip Cibotaru ș.a. – pleiadă care, susține N. Bilețchi, a orientat romanul moldovenesc contemporan „cu fața spre prezent și spre expresie”. Totodată, ocazional, cercetătorul definește mai multe noțiuni literare, precum: *epic*, *roman-cronică*, *roman-panoramă* sau *roman-frescă*, *roman-foileton*, *roman moldovenesc contemporan*, *personaj literar*, *monolog interior*, *baladă*, *mit*, *folclor*, *comic*, *liric* ș.a.

În accepția teoreticianului N. Bilețchi, *epicul* reprezintă o formă specifică de „structurare” artistică a realității – care devine atât un criteriu de valorizare, cât și o direcție de aspirație constantă a literaturii moldovenești. Lucrările asupra cărora el se oprește funcționează ca repere analitice în demersul său de definire a speciilor și a procedurilor artistice emergente în romanul moldovenesc postbelic. În cazul lui I. C. Ciobanu, exegetul urmărește tranziția de la *romanul-frescă* sau *romanul-panoramă* – care, în forma de atunci, cultiva ideea trecerii omului prin timp – la *romanul-destin*, unde timpul pare a trece prin om, iar conflictul se încarcă de dimensiuni existențiale. În volumul *Consemnări critice* (1976), cercetătorul rezervă un subcapitol intitulat „De la romanul-frescă la romanul-destin” operei lui I.C. Ciobanu²¹, numindu-i dilogia²² „un act de îndrăzneală”²³.

¹⁵ *Ibidem*, p. 209.

¹⁶ *Ibidem*, p. 209.

¹⁷ *Ibidem*, p. 92.

¹⁸ *Ibidem*, p. 97.

¹⁹ *Ibidem*, p. 44.

²⁰ *Ibidem*, p. 17.

²¹ Nicolae Bilețchi, *De la romanul-frescă la romanul-destin*, in: *Consemnări critice*, Chișinău: Cartea Moldovenească, 1976, pp. 156-172.

²² „Dilogia” se referă la primele două volume din trilogia scrisă de I.C. Ciobanu, publicate înainte de 1976. Partea a treia, *Drumurile ostenite*, a fost editată ulterior, în 1982, completând astfel trilogia.

²³ Nicolae Bilețchi, *Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului romanesc*, p. 156.

Romanul *Lasă vântul să mă bată* (1957) de Ana Lupan îi oferă prilejul de a defini conceptul de *roman-foleton*, caracterizat, în viziunea sa, prin accentul pus „în principiu pe aventuri, situații misterioase și stări întrucâtva excepționale”²⁴. Prin analiza operei *Povestea cu cocoșul roșu* (1966) de Vasile Vasilache, criticul evidențiază funcția poveștii ca formă simbolică, structurată dual – prin opoziția dintre bine și rău, dar și prin tonalitatea umoristică ce generează o transfigurare stilistică, până la un anacronism intenționat, menit să confere prezentului o aură mitică. Într-o formulare densă și expresivă, N. Bilețchi susține că „parabola, povestea, legenda, balada permit o proiectare liberă a prezentului pe fundalul idealului etic al poporului, așa cum s-a cristalizat el de veacuri; [...] spiritul poveștii, sentimentul baladesc, pătăria și vorba de duh duc la apropierea dintre diverse epoci și mentalități”²⁵.

O bună parte a studiului lui N. Bilețchi este consacrată căutării „cuvântului potrivit”, înțeles ca nucleu epic și estetic al romanului. În primele romane – panoramă sau cronică – acest nucleu nu se lasă identificat, întrucât autorul le plasează în zona unui fenomen literar întârziat, lipsit de trăsături definitorii. Ulterior însă, Bilețchi adună și sistematizează principii, caracteristici și procedee artistice, explicând rolul lor în deschiderea romanului spre modernitate. În capitolul intitulat *Pe calea intuirii unei sinteze epice*, cercetătorul propune metafora drumului, pe care o descifrează atât în motive, cât și în titlurile creațiilor. În romanele anilor '30 și '50, „drumul” exprimă un parcurs istoric, în timp ce în romanele cu nucleu epic matur această imagine capătă sensul unui itinerar existențial, legat de destinul eroilor și de aspirațiile lor înalte.

În viziunea lui Nicolae Bilețchi, metamorfozele romanului se pot rezuma prin „comasarea spațiului, condensarea timpului, mutarea accentului de pe fabulă pe subiect, mizarea pe analiză psihologică, umanizarea tablourilor naturii, evoluția funcțiilor cuvântului de la simpla comunicare la sugestia revelatoare”²⁶.

Analizând trăsăturile pe care le-a asimilat și cele de care s-a debarasat romanul de-a lungul a trei decenii, N. Bilețchi susține că obiectivul genului era „de a învinge fragmentarismul de ordin nuvelistic și de a reda o imagine integrală a realității, ce ar fi putut fi recepționată ca o metaforă globală”²⁷. *Romanul-destin* reprezintă, în viziunea sa, stadiul evolutiv actual al speciei epice, iar prin calificativul de „structură deschisă” autorul indică deschiderea firească spre o continuare organică a dezvoltării: „romanul și-a restructurat în mod radical configurația, și-a îmbogățit simțitor mijloacele de expresie”²⁸.

Pe parcursul reflecțiilor teoretice, N. Bilețchi recurge la opiniile unor cercetători autohtoni și străini care au investigat, direct sau tangențial, genul romanesc: Vasile Coroban, Ion Ciocanu, Anatol Gavrilov, Victor Gațac (folclorist), Veaceslav Ivanov, Ales Adamovici, Ramil Portnoi ș.a. Confruntarea acestor puncte de vedere relevă atât convergențe conceptuale, cât și dezacorduri explicite. De pildă, este vizată pozitiv teoria romanului formulată de Mihai Cimpoi, care pledează pentru actualizarea romanului moldovenesc contemporan, înzestrat cu „capacitatea de a recepta uriașe zone de viață socială, psihologică, morală”²⁹. În schimb, nu împărtășește în întregime opinia cercetătorului despre Ion Druță, potrivit căreia

²⁴ *Ibidem*, p. 150.

²⁵ *Ibidem*, pp. 226-227.

²⁶ *Ibidem*, pp. 101-102.

²⁷ *Ibidem*, p. 225.

²⁸ *Ibidem*, p. 215.

²⁹ Nicolae Bilețchi, *Mihai Cimpoi. Teoretician al romanului*, in: *Materialele Conferinței „Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalități, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi”*, Chișinău, 2017, p. 121.

romancierul „lucrează cu migală bucăți separate ale cărții, fără a arăta grijă mare pentru ansamblu”³⁰. N. Bilețchi acceptă ideea romanului fragmentar, articulat din nuvele, dar respinge categoric lipsa coeziunii în romanele lui Ion Druță: „Există o asemenea grijă. În opera lui trăirile personajelor principale atrag spre ele și articulează într-un întreg toate constituentele: scenele care par să iasă din albia temporală și spațială a conflictului, personajele episodice etc.”³¹ La rândul său, Mihai Cimpoi recunoaște valoarea exegetică a interpretărilor lui N. Bilețchi, numindu-l istoric literar „de frontieră” și „critic al considerărilor și al reconsiderărilor”, datorate observațiilor privind „recondiționarea epicului, de restructurarea lui corintică și reorientarea spre autoreferențial”³².

În aceeași direcție de valorizare a contribuției lui N. Bilețchi se înscriu și aprecierile lui Alexandru Burlacu care remarcă „sinteza bine articulată asupra evoluției romanului basarabean în sec. XX” realizată de N. Bilețchi, precum și „predilecția constantă a criticului pentru poetica romanului, pentru cronotopiile lui, văzute dintr-o perspectivă dialogică”³³.

În cele din urmă, N. Bilețchi consideră că formularea unei definiții a romanului moldovenesc contemporan care să întrunească toate calitățile genului universal este încă prematură. Această concluzie finală a monografiei nu este exprimată cu resemnare, ci dimpotrivă, cu o deschidere optimistă spre muncă, inspirație și evoluție, întrucât: „aproape toate modalitățile și procedeele cerute de condiția genului”³⁴ sunt deja cunoscute de romancierii contemporani, iar proza se configurează drept un veritabil laborator de creație, dotat cu un instrumentar artistic tot mai variat. Ceea ce le rămâne cercetătorilor este evaluarea consecventă a prozei scriitorilor moldoveni din a doua jumătate a secolului XX.

În calitate de critic și istoric literar, N. Bilețchi reușește să armonizeze analiza textuală cu reflecția teoretică asupra genului, oferind o sinteză a transformărilor estetice și contextuale ale prozei postbelice moldovenești. Monografia *Romanul și contemporaneitatea* constituie punctul culminant al acestei viziuni, prin configurarea traseului de la nuvelă la roman, de la structura epică „închisă” la o structură „deschisă”, cu accent pe cronotop și pe lirismul epic. Concluziile teoretice, observațiile critice și propunerile metodologice ale lui N. Bilețchi oferă o imagine coerentă și relevantă a romanului moldovenesc contemporan, impunându-se astfel ca una dintre vocile esențiale pentru înțelegerea și valorizarea literaturii din actualul spațiu al Republicii Moldova.

³⁰ Nicolae Bilețchi, *Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului romanesc*, p. 90.

³¹ *Ibidem*.

³² Mihai Cimpoi, *Un istoric literar „de frontieră” – Nicolae Bilețchi la 75 de ani*, in: *Philologia*, nr. 1-2 (260), 2012, p. 131.

³³ Alexandru Burlacu, *Nicolae Bilețchi și revizuirile sale exegetice*, in: *Metaliteratură*, nr. 1-2 (15), 2007, p. 16.

³⁴ Nicolae Bilețchi, *Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului romanesc*, p. 231.